

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359160754>

Някои от предизвикателствата на пандемията COVID-19 пред малките библиотеки в страната (с акцент върху читалищните библиотеки) // сп. Библиотека, кн.3, 2020, ISSN 0861-847X Година...

Article · March 2022

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Ventzislav Velev

University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

56 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

СПИСАНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
НАУКИ, КНИГОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Б
И
Б
Л
И
О
Т
Е
К
А

ISSN 0861-847X
ГОДИНА XXVII (LXVI)

3•2020

Някои от предизвикателствата на пандемията COVID-19 пред малките библиотеки в страната: с акцент върху читалищните библиотеки

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛЕВ

Some challenges of the COVID-19 pandemic for the small libraries in the country: with an emphasis on the libraries of local cultural centers (chitalishte)

Ventsislav Velev

Summary

Along with other cultural sectors, the library sector in Bulgaria was put to a serious test due to COVID-19. The entire network of public libraries turned out to be closed. The library is both a physical and a virtual place. Physical presence continues to be a strong support for communities. The library remains a space for a wide range of purposes – reading, communication, learning, playing, meetings and more. Physical presence serves the economic development and revitalization of neighborhoods or settlements and strengthens community identity. These are values that, in line with reality and new challenges, remain leading in the future development of libraries in the country. As a result of the arisen situation and the need for social distancing and self-isolation of people, it was resorted to the only publicly available method of communication, namely, the active use of online services and all opportunities provided by the global network for access to information.

Key-words: COVID-19, libraries, online services, distancing, challenges.

Настъпилата в световен мащаб от втората половина на март 2020 г. световна криза, предизвикана от коронавируса COVID-19, изправи цялото човечество пред ново изпитание, такова, което обикновеният човек не е и смятал, че ще може да изпита. Обявената от Световната здравна организация пандемия се оказва сериозно глобално предизвикателство. И след отърсването от първоначалния стрес и започналото преодоляване на проблемите в локален мащаб, ситуацията показва, че е нужен и глобален отговор за преодоляване на сложната обстановка, довела до сериозен срив в икономическия и обществен живот. В макроаспект, според публикуван в края на март 2020 г. доклад на Виенския институт за международна икономика, пред страните от Централна и Източна Европа, сред които е и България, във всички сфери на обществен живот предстои най-кризисната година от 2008 г. насам. Сред секторите, които се оказват в най-затруднена ситуация, се явяват туризмът и културата. Това се налага най-вече от обстоятелството, че рязко за известен период от време се очертахта затворени всички обществени простран-

ства, като се прекъсна достъпът на хора до тях. Тазя мярка бе въведена във всички страни от региона.¹

Наред с другите културни сектори, в България пред сериозно изпитание бе поставен и библиотечният. Затворена се оказа цялата мрежа от обществени библиотеки. През първите седмици на обявеното в средата на м. март 2020 г. в страната извънредно положение² библиотеките не само останаха затворени, но и известна част от тях, особено в малките населени места, реално спряха напълно да функционират. Липсата на яснота в предстоящите действия доведе до ситуация, в която не ставаше ясно как секторът ще може да работи. Това постави и въпроса за въвеждане на нови методи на работа, предвид несигурността и неизвестността от продължителността на въведеното положение. В резултат на създадената обстановка и нуждата от дистанциране и самоизолиране на хората се прибягна до единствения обществено достъпен метод на комуникация, а именно – активно използване на онлайн услугите и на всички предоставяни от глобалната мрежа възможности за достъп до информация. Като естествен център на създаване на потоци от информация, това даде възможност и на библиотеките да се включат в този процес, като създадат условия гражданите да ползват натрупаните вече онлайн ресурси в реален дистанционен режим. Положително в тази насока се очерта възприеманото и до този момент убеждение, че е налице необходимостта библиотеките да бъдат готови да отговарят на различните предизвикателства, пред които могат да бъдат изправени. Разбира се, това изискване бе наложено не от никакви заплахи за физическото здраве на човечеството, а от очерталата се през последните години всеобща глобализация и навлизането на различни IT технологии в сектора. В конкретния случай обаче, общият списък от глобални проблеми бе допълнен и с наложените ограничения от пандемията COVID 19. Анализът на новата среда посочи, че освен физическо пространство, библиотеките в дигиталната епоха са и виртуално място, достъпно от всяка точка на света и по всяко време, и това е обстоятелство, което следва пълноценно да се използва. В същото време, като част от тенденциите за трансформиране на информацията в дигитални формати, би следвало безпроблемно по-голямата част от обществените библиотеки да могат да променят естеството на физическото присъствие и работа. Това се налага и от изискването все повече библиотечни потребители да имат пряк достъп до информация чрез различни библиотечни мрежи, в т.ч. и споделени такива. Създаването на такъв свободен достъп – до различни уебсайтове, онлайн дискуссионни групи, класове, следва да се насърчава, а това доведе и до нарастващото присъствие на виртуалната библиотека в ежедневието на потребителите. В същото време при сегашните обстоятелства много библиотечни специалисти трябва да работят откъщи, което повдига въпроси как това да се осъществи в най-добра и ефективна форма. Именно това бе приложено от създателите на редица световно уеб бази-

¹ Вж <https://iitw.ac.au/monthly-report-no-03-2020-p-5273.html>

² Извънредно положение в страната бе обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

рани бази с данни, които предоставиха за времето на пандемия напълно свободен достъп до своите ресурси.³

Междувременно многобройните споделени примери от различните библиотеки в света показваха, че посочените по-горе изводи се приемат много добре от библиотечната общност и служат като отправен документ за търсене на нови предизвикателства в техните решения за споделяне на нови и иновативни технологии и методи. В практиката бързо се апробираха различни модели. Пренесено в условията на библиотечния сектор в България, постави се въпросът как тези способности могат да се приложат в системата от обществените библиотеки в страната. На следващо място, нужно е да се отговори приложимо ли е всичко това, за което се говори и как то реално ще се въведе в практиката. И не на последно място, готова ли е цялата библиотечна система в страната да отговори на тези предизвикателства. Това са въпроси, произтичащи не само от създадената моментна ситуация, но са и в резултат от спецификата на самата национална мрежа от обществени библиотеки и нейното развитие през последните години.

Търсенето на нов модел на онлайн работа доведе и до разглеждане на въпроса, свързан с развитието на предоставянето на дигитални услуги, тяхното създаване, приложимост и разпространение в национален мащаб. Ето защо тук е нужно да се проследи и самото ползване на интернет както от страна на създателите на онлайн продукти, така и от страна на институциите и на гражданите. Националната статистика отбелязва, че през 2019 г. 75,1 % от домакинствата в страната имат достъп до интернет. От тях 57,8 % използват фиксирана широколентова връзка, вкл. безжична (DSL, ADSL, VDSL, LAN кабел, оптичен кабел, сателит, обществен WiFi). В същото време 64 % използват и мобилна широколентова връзка (чрез мобилна телефонна мрежа – 3G или 4G, чрез използване на SIM карта или флашка за мобилен интернет, мобилен телефон или смартфон, използван като точка за достъп).⁴ Ако се вгледаме още по-детайлно в направените проучвания, ще видим, че 66,8 % от гражданите използват регулярно, включително и всекидневно, достъп до интернет, като това е вече част от тяхното ежедневие. Значителен е и броят на хората, които ползват интернет не само за забавление, но и за намиране на информация, четене на онлайн издания на вестници, уеб новинарски сайтове, сайтове за обществено важни въпроси и пр. – това са средно около 44 % от влизащите в интернет българи. Така поднесени цифрите, би трябвало да ни успокоят. Може да се възприеме, че по-голямата част от българските домакинства имат възможност да получат онлайн информация, в т.ч. и такава, свързана с ползване на бази данни на библиотеки, както и споделени техни ресурси. Но все пак около 25 % от българите не ползват интернет, като причините са най-различни. Макар и малък процент, но все пак го има, е и липсата на дигитални устройства, липса на познания, на интерес и пр.⁵ И все пак данните са красноречиви и показват, че при наличието на

³ Free Library Professional Development for Librarians During the Pandemic. [онлайн]. [прегледан 16.06.2020]. <https://publiclibraries2030.eu>

⁴ Използване на интернет в домакинствата: Проучване. [онлайн]. [прегледан 16.06.2020]. <https://www.nsi.bg/>

⁵ Пак там.

създадени от обществените библиотеки различни уеб базирани ресурси, всичките те, при определени условия за достъп, могат да бъдат ползвани от читателите в реална онлайн среда.

В контекста на всичко казано до тук, следва да се потърси и точното място на обществените библиотеки в страната като източник както на създаване, така и на предоставяне на онлайн услуги на своите читатели и на потребителите като цяло. Бързият преглед на националната мрежа на обществените библиотеки показва, че налице е изразена не само технологична, но и чисто методологична и ресурсна неравнопоставеност между отделните библиотеки. В този аспект се очертава едно от най-съществените предизвикателства, което силно разграничава големите от малките библиотеки в страната. И тук не говорим основно за наличие или липса на техника и/или достъпа до интернет, а за наличност на реално подготвени уеб библиотечни ресурси, за дигитализиране и представяне в глобалната мрежа на отделни библиотечни документи или фондове. В тази връзка ще набележим няколко констатирани ситуации, които изпъкват с обострена острота в конкретната обстановка и чието преодоляване следва да се има в предвид при предстоящо планиране дейността на отделните обществени библиотеки в страната:

1 ситуация. По-големите библиотеки в страната (под това определение се има предвид Националната библиотека, 27-те регионални и 16-те общински) имат свои собствени уеб сайтове, както и налични в тях добре развити и представени уеб ресурси и различни обособени бази с данни. Същите са достъпни за гражданите в онлайн среда. Положените в предходните години усилия в тази посока се оказват повече от положителни. Но тук се очертава и първият проблем, пред който част от потребителите се изправят. Почти всички платформи на библиотеките са достъпни в пълнота основно, а някъде и единствено само за тези читатели, които междуременно са регистрирани като такива към съответната библиотека и имат създаден профил с предоставени към него права. Това, от една страна, дава възможност за онлайн потребление, но в същото време то си остава затворено основно между читателите, които и до този момент са ползвали тази възможност за комуникация и обмен. Ресурсите, които са достъпни без подобна регистрация остават все още сравнително ограничени и недостъпни за голяма част от нерегистрираните ползватели. Някъде такива не се и предоставят. Известна част от уеб сайтовете на общинските библиотеки, освен информация за самите библиотеки, предоставят частична такава и за част от фондовете на читалищните библиотеки, но това са спорадични случаи. Освен това констатира се, че сравнително малка част от библиотечните уеб сайтове поддържат и платформа на език, различен от българския, което създава затруднения за ползване на ресурсите от чуждестранни читатели. Самите онлайн каталози също основно са въведени на български език.

2 ситуация. По данни от регистъра на обществените библиотеки, който се води в Министерството на културата, основната част от обществените библиотеки в

страната са читалищните. Същите са повече от 2000.⁶ Реално това е мрежата от обществени библиотеки, която е най-масово разпространена и във физически аспект е най-близо до по-голямата част от ползвателите на библиотечни услуги в страната. За съжаление регистърът не дава обобщена справка за наличието на възможности за споделени ресурси в уеб пространството, както и информация за IT осигуреността на вписаните в него библиотеки. От направения преглед на публично достъпните в регистъра информационни карти, които се актуализират ежегодно, е видно, че ако изключим по-големите библиотеки, то уеб сайтове притежават много малка част от читалищните библиотеки. Практически такива имат по-малко от 5 % от общия им брой. Между тях изпъкват основно две читалищни библиотеки – тези към Народно читалище „Родина 1860“ в Стара Загора и Народно читалище „Зора 1860“ в Сливен. Това се оказва съществен пропуск, на който в следващите години е нужно да се обърне сериозно внимание. Това се продиктува и от обстоятелството, че в част от читалищните библиотеки се съхраняват библиотечни фондове, някои от които са налични именно и само там (Напр. част от фонда на Библиотеката при Народно читалище „Надежда 1869“ – В. Търново.) Към момента част от читалищните библиотеки имат разкрити свои профили в социалните мрежи, но те са с оглед на популяризиране на дейността им, без да предоставят реални онлайн услуги.

3 ситуация. По данни от публичния регистър на народните читалища основната част от библиотечния фонд в читалищните библиотеки се състои от книги, които служат за заемане вкъщи и/или ползване в читалня. И в двата случая библиотечната услуга предразполага реалното присъствие на хора (библиотечни служители и читатели) в библиотеката. Наличните компютри с достъп до интернет, както и разкрити читателски места за компютърно ползване, също могат да се ползват само на място. И в двата случая обаче невъзможността за реално присъствие в конкретния момент на изолиране прави както заемането, така и ползването на компютърно читателско място практически невъзможно. Това именно показва, че основната част от библиотечната система в страната като цяло все още работи в условията на предоставяне на достъп до нейните библиотечни фондове единствено в традиционен вид. Липсата на възможност за споделяне на ресурси, което в известна степен е и безпредметно, като се има предвид, че поради спецификата си повечето библиотеки няма какво да споделят в пространството, води до изпълняване на техните функции по библиотечно задоволяване и информираност на населението единствено при използването на класическия способ – на място. Но новите предизвикателства предизвикани от пандемията COVID19 поставят под условие този способ. Освен това ползване наличните книги от читатели също се очертава като проблемно, защото същите следва в епидемична обстановка да преминат определено почистване и дезинсекция след всеки един читател. Малко са библиотеките в страната които разполагат с нужната за такива действия апаратура и техника. Набавянето ѝ следва да бъде планирано като предстояща задача,

⁶ Информационен регистър на обществените библиотеки. [онлайн]. [прегледан 16.06.2020]. <https://bibliobg.com/>.

особено за библиотеките, които имат подчертан читателски поток. Опитът на някои библиотеки в други страни, свързан с поставянето на използвана от читател книга в задължителен карантинен престой, преди ползването ѝ от друг читател, изисква отделно помещение, което е трудно приложимо в повечето читалищни библиотеки. Липсата на такова самостоятелно помещение, както и неяснотата как то да бъде оборудвано или как да се осигурява достъп до него, също поражда редица въпросителни.

4 ситуация. Голяма част от обществените библиотеки в страната се помещават в помещения и сгради, които са строени при други разчети за изискуемо разстояние, спазване на санитарни изисквания и пр. За разлика от по-големите библиотеки читалищните не разполагат с обособено помещение за заемна служба, която да е отделена от помещенията с разположени книги за свободен достъп. Разреждането между отделните стелажи също е затруднено, поради старата и на места напълно амортизирана материална база. Голяма част от библиотечните шкафове отстоят на сравнително малко разстояние един от друг – в повечето случаи на не повече от един метър. Преместването им е възможно, но то би предизвикало ситуация, в която определен брой няма да има къде да бъдат разположени поради ограниченото пространство. Определените за библиотека помещения, в т.ч. и за читални, също в голямата си част не отговарят на изисквания за отстояние и недопускане на близко съприкосновение между читатели и персонал. Към това може да се добави и невъзможността за осигуряване на едностранно движение, втори вход/изход и пр. А това са все изисквания, които създадената обстановка поставя като необходими. Тук не бива да се изключва и възможността новите изисквания да се превърнат в задължителни не само за определен продължителен период от време, но и такива по принцип.

5 ситуация. Персоналът, работещ в читалищните библиотеки, е сравнително ограничен и във възрастово отношение предимно може да бъде поставен в т.нар. рисковата група (служители над 60 г.). Допълнително се явява и обстоятелството, че в малките библиотеки често се получава съвместяване на повече от една длъжност, като библиотекарят се явява и секретар на съответното читалище. Това също се очертава като сериозен проблем, защото библиотеката, разчитаща единствено на предоставяне на своя фонд за заемане от читатели и при ограничен персонал, фактически не би могла да устрои някаква форма на дистанционно или друга форма на безконтактно обслужване. А това ще постави под въпрос нейната основна задача, свързана с осигуряването на библиотечно-информационното обслужване на населението в съответното населено място.

Посочените дотук 5 ситуации и произтичащите от това проблеми и последици са обект на множество дискусии. И ако по-големите библиотеки могат да намерят някакво разрешение на въпросите, то за малките това се явява като невъзможен въпрос за решаване. Всичко това доведе през основните месеци на социална изолация в страната – от средата на м. март до средата на май 2020 г. голяма част от населените места да останат без реално библиотечно обслужване и до разчита-

нето от страна на населението единствено на самостоятелен достъп до публични и споделени интернет канали. Това води и до заключението, че започналите процеси по дигитализация и въвеждане на електронно управление следва да бъдат разработвани с приоритет и занаят. От значение е и своевременната работа по отношение изготвянето и приемането на нови правила за достъп, сигурност на персонала, необходимост от социална дистанция и хигиенизиране на колекциите при повторно отваряне на библиотеките след продължителен изолационен престой.

И все пак, въпреки множеството трудности и неизвестности, мрежата от обществени библиотеки в страната продължава да бъде център на местната общност. Това показва, че библиотеката е едновременно физическо и виртуално място. Физическото присъствие продължава да бъде здрава опора за общностите. Библиотеката си остава пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игри, срещи и др. Физическото присъствие служи за икономическото развитие и съживяването на квартали или селища и укрепва общностната идентичност. А това са ценности, които съобразени и с реалността и с новите предизвикателства, си остават водещи и в бъдещото развитие на библиотеките в страната.

